

Nanggroe: Jurnal Pengabdian Cendikia
Volume 2, Nomor 4, July 2023, Halaman 181-189
ISSN: 2986-7002
DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.8169366>

Pelatihan Penggunaan *Mendeley* sebagai Alat Dalam Pengorganisasian Referensi Untuk Penulisan Karya Ilmiah Pada Mahasiswa Pascasarjana (S2) Teknologi Pembelajaran Universitas PGRI Argopuro Jember

Eges Triwahyuni¹

¹Universitas PGRI Argopuro Jember,
Email: eges.triwahyuni@gmail.com

Abstrak

Mendeley adalah software manajemen referensi dan jaringan sosial akademis yang bisa membantu kita mengorganisir publikasi hasil penelitian, menulis skripsi, thesis, desertasi, dan berkolaborasi dengan peneliti lain secara online serta menemukan publikasi penelitian terakhir. Mendeley merupakan program komputer dan web yang dikembangkan Elsevier untuk mengelola dan berbagi makalah penelitian, mencari data penelitian, dan bekerja sama secara daring. Mendeley menggabungkan Mendeley Desktop, perangkat lunak manajemen referensi dan PDF, dengan Mendeley Android and iOS dan Mendeley Web, jejaring sosial peneliti. Sebagai database referensi, file referensi seperti buku atau artikel dari jurnal dalam bentuk PDF bisa disimpan dan diberi keterangan yang tepat untuk membantu mempermudah pencarian. File-file PDF yang disimpan juga bisa dibuka, dibaca, dan diberi catatan dengan sticky notes atau highlight. Tulisan yang dibuat dengan Microsoft Word, Open Office atau LaTeX bisa dihubungkan dengan software Mendeley sehingga sitasi dan daftar referensi (bibliography) bisa disusun secara otomatis. Mendeley juga bisa dihubungkan dengan software manajemen referensi lainnya seperti EndNote, Papers dan Zotero. Tujuan dari pengabdian ini adalah untuk membantu mahasiswa dalam membuat tesis atau laporan kerja praktek serta dapat membantu dalam mencari referensi rujukan penelitian.

Kata kunci: *Mendeley, Penulisan Karya Ilmiah, Mahasiswa Pascasarjana S2*

PENDAHULUAN

Analisis Situasi

Sebelum menggunakan Mendeley, kita harus mengetahui fungsi daripada Mendeley. Mendeley adalah aplikasi yang dapat digunakan dalam pembuatan citation. Citation ini biasanya digunakan ketika menulis karya ilmiah (artikel, prosiding, tugas akhir seperti skripsi, tesis dan desertasi. Dengan menggunakan Mendeley, kita akan lebih mudah untuk mengambil sumber dan isi tulisan dari jurnal ilmiah, baik secara manual maupun secara otomatis. Mendeley adalah software manajemen referensi dan jaringan sosial akademis yang bisa membantu kita mengorganisir publikasi hasil penelitian, menulis skripsi, thesis, desertasi, dan berkolaborasi dengan peneliti lain secara online serta menemukan publikasi penelitian terakhir.

Mendeley merupakan program komputer dan web yang dikembangkan Elsevier untuk mengelola dan berbagi makalah penelitian, mencari data penelitian, dan bekerja sama secara daring. Mendeley menggabungkan Mendeley Desktop, perangkat lunak manajemen referensi dan PDF, dengan Mendeley Android and iOS dan Mendeley Web, jejaring sosial peneliti. Sebagai database referensi, file referensi seperti buku atau artikel dari jurnal dalam bentuk PDF bisa disimpan dan diberi keterangan yang tepat untuk membantu mempermudah pencarian. File-file PDF yang disimpan juga bisa dibuka, dibaca, dan diberi catatan dengan sticky notes atau highlight. Tulisan yang dibuat dengan Microsoft Word, Open Office

atau LaTeX bisa dihubungkan dengan software Mendeley sehingga sitasi dan daftar referensi (bibliography) bisa disusun secara otomatis. Mendeley juga bisa dihubungkan dengan software manajemen referensi lainnya seperti EndNote, Papers dan Zotero. Pengguna Mendeley perlu menyimpan semua data sitiran dasar di servernya. Pengguna memiliki hak untuk menyimpan salinan dokumen di server Mendeley. Setelah mendaftar, Mendeley menyediakan ruang penyimpanan gratis di web bagi pengguna sebesar 2 GB.

Dalam dunia akademik, artikel ilmiah memiliki peran yang sangat penting, baik bagi pengembangan ilmu pengetahuan itu sendiri maupun bagi pengembangan karir peneliti dan akademisi. Bagi sivitas akademika (dosen peneliti dan mahasiswa), tentunya diwajibkan melakukan penelitian. Setelah penelitian selesai, maka akan diakhiri dengan membuat laporan penelitian yang bentuknya dapat bermacam-macam. Untuk penelitian dosen biasanya berbentuk laporan penelitian, sedangkan laporan penelitian sebagai suatu produk akhir dari suatu jenjang pendidikan, dapat berupa skripsi, tesis, atau disertasi. Walaupun memiliki kadar ilmiah, pada dasarnya, skripsi, tesis, dan disertasi belum dapat dikategorikan sebagai karya publikasi ilmiah, karena pada dasarnya laporan penelitian adalah karya ilmiah yang “tidak dipublikasikan”. Oleh karena ada slogan di dunia akademik bahwa “suatu penelitian belumlah dianggap selesai kecuali jika hasilnya telah dipublikasikan secara luas.

Cara mempublikasikan karya ilmiah banyak ragamnya, dapat berupa makalah yang diseminarkan lalu dijadikan prosiding, atau diunggah ke internet sebagai tulisan dari para penelitiannya. Namun demikian, nilai kredit tertinggi dari suatu publikasi ilmiah adalah jika hasil penelitian dipublikasikan sebagai artikel ilmiah dalam jurnal ilmiah yang direview oleh pakar sebidang ilmu (*peer-reviewed articles*). Dalam tulisan ini yang dimaksud dengan artikel ilmiah adalah artikel primer (lihat sub-judul di bawah), sehingga bahasan akan lebih difokuskan kepada artikel ilmiah primer untuk diterbitkan dalam jurnal ilmiah.

Karya ilmiah merupakan karya tulis yang disusun dan disajikan berdasarkan pada kajian ilmiah dan cara kerja ilmiah. Dalam penyusunan dan pengkajiannya didahului oleh studi pustaka dan studi lapangan karena karya ilmiah memiliki aturan baku dan persyaratan khusus dalam penulisannya maka kemampuan penulisan mutlak diperlukan (Ifada, 2009). Kemampuan tersebut diperlukan agar tulisan yang dihasilkan dapat dimengerti secara benar bagi pembacanya. Kemampuan menulis dalam menyusun karya ilmiah sangat penting karena berisi tentang ilmu pengetahuan yang akan diteruskan oleh para peneliti lainnya sehingga perlu adanya pemahaman dari apa yang dituliskan dalam sebuah karya ilmiah. Salah satunya dengan kemampuan menulis dengan kalimat bahasa yang efektif. Karya tulis ilmiah yang efektif mengharuskan pemakaian bahasa yang tepat, singkat, jelas, teratur, dan resmi (Turistiani, 2013). Oleh karena itu, bagi pembuat karya ilmiah perlu menguasai keterampilan bahasa meliputi penguasaan ejaan, penguasaan pembentukan kata, penguasaan pemilihan kata, penguasaan penyusunan kalimat yang efektif, dan penguasaan penulisan paragraf yang utuh (Yulianto, 2003).

Berdasarkan paparan tersebut, maka dalam pengabdian ini untuk membahas lebih lanjut tentang Menggunakan Mendeley sebagai Alat Dalam Pengorganisasian Referensi Untuk Penulisan Karya Ilmiah Pada Mahasiswa Pascasarjana S2 Teknologi Pembelajaran Universitas PGRI Argopuro Jember.

Permasalahan Khalayak Sasaran

Apa itu Mendeley, mungkin aplikasi ini masih terdengar asing dikalangan para pelajar/mahasiswa atau siapapun yang sedang menempuh pendidikan. Mendeley adalah 2 suatu aplikasi yang memudahkan kita untuk membuat catatan kaki dan daftar pustaka pada tulisan artikel, membuat laporan, tugas kuliah, skripsi, tesis, disertasi, dsb. Banyak aplikasi yang digunakan untuk mempermudah seseorang dalam menulis agar sesuai dengan kaidah/aturan dalam kepenulisan ilmiah, seperti Endnote. Akan tetapi aplikasi mendeley

selain mudah juga gratis untuk digunakan atau didownload.

Kenapa harus Mendeley? Banyak tool yang bisa digunakan dalam menulis karya ilmiah. Memilih mendeley, karena aplikasi ini mempermudah kita dalam membuat daftar pustaka dan tidak sulit didalam memasukkan data, tinggal cari file yang akan dikutip dan kemudian daftar pustaka pun muncul. Setiap instalasi Mendeley diwajibkan dengan mendaftar akun baru, dikarenakan setiap akun Mendeley disertai dengan akun online. Jika pengguna Mendeley mensinkronisasi data-data PDF yang disimpan di komputer/laptop dengan akun onlinenya, maka informasi referensi yang disimpan di laptop tadi juga akan tersimpan di website dan bisa diakses dari manapun via internet di laptop atau dengan aplikasi Mendeley untuk iPhone dan iPad. Melalui jaringan internet, bisa ditemukan peneliti atau kelompok peneliti/penulis lain yang memiliki kesamaan minat atau bidang penelitian atau melakukan pencarian artikel-artikel yang sehubungan dengan topik penelitian yang sedang dikerjakan. Serta melalui jaringan internet, system akan mengirimkan/disarankan artikel yang serupa atau sebidang melalui internet. Sehingga dengan menggunakan mendeley, akan memudahkan pengindekan artikel dan berimpak kepada H-Indek penulis.

Tujuan Kegiatan

Tujuan dari program pengabdian masyarakat kali ini adalah.

1. Mahasiswa dapat menggunakan mendeley sebagai tool dalam pengutipan referensi dalam penulisan skripsi dan laporan ilmiah lainnya.
2. Mahasiswa bisa mengimport referensi langsung secara online

Solusi yang Ditawarkan

Solusi yang ditawarkan dalam program pelatihan ini adalah melatih mahasiswa dalam menggunakan mendeley, dimana selama ini sistim pengutipan masih menggunakan manual, adapun pelatihan yang diberikan adalah;

1. Instalasi Software
2. Sinkronisasi program dengan Ms. Word
3. Memasukkan referensi kedalam karya ilmiah
4. Membuat dan mengubah style gaya penulisan (APA,IEEE, ALA, dll)

KAJIAN TEORITIS

Aplikasi Mendeley

Saat ini banyak bermunculan citation & reference manager yang menawarkan berbagai fitur yang memudahkan dosen pembimbing melacak keaslian referensi yang digunakan oleh mahasiswa, salah satunya citation & reference manager yang menjadi perhatian adalah aplikasi Mendeley. Menurut (Kusmayadi 2014 : 3) aplikasi Mendeley merupakan aplikasi untuk membuat sitasi dan reference manager yang banyak digunakan oleh peneliti dan akademisi, khususnya bagi mahasiswa yang sedang menulis tesis dan disertasi dalam mensitasi (menyitir) sumber-sumber referensi, terutama dari jurnal.

Mendeley merupakan program komputer dan web yang dikembangkan Elsevier untuk mengelola dan berbagi makalah penelitian, mencari data penelitian, dan bekerja sama secara daring. Mendeley adalah sebuah perangkat lunak yang kelahirannya diilhami oleh sebuah upaya untuk mengintegrasikan "citation & reference manager" ke dalam sebuah jejaring sosial. Dengan jejaring semacam ini, peneliti di berbagai belahan dunia dapat berkolaborasi dan melakukan sharing data penelitian. Aplikasi Mendeley membantu mahasiswa dalam penyisipan, penulisan, dan pemformatan sitasi atau citation. Dengan bantuan aplikasi ini, mahasiswa tidak akan lagi kesulitan dalam membuat sitasi.

Mendeley merupakan aplikasi yang mengatur penyusunan sitasi dan referensi yang awal pendiriannya pada tahun 2008 berbasis open source. Pada tahun 2013 Elsevier sebagai penerbit terkemuka di dunia kemudian mengakuisisinya. Mendeley memiliki kelebihan tersendiri karena satu-satunya aplikasi yang menyediakan gratis 2 GB webstoger Salija (2017

: 1), Mendeley sangat cocok digunakan di Indonesia, baik untuk keperluan skripsi, tesis, buku maupun artikel jurnal. Dengan menggunakan aplikasi Mendeley dapat memudahkan penggunanya untuk menambahkan, mengatur dan membantu mengelola literatur penelitian yang sedang dilakukan serta membantu merancang penelitian selanjutnya.

Mendeley aplikasi yang dapat digunakan di semua sistem operasi, misalnya linux, windows, max, dan android. Mendeley terdiri dari tiga komponen, yaitu 1) Mendeley desktop; 2) Mendeley web dan; 3) Mendeley mobile. Perangkat lunak Mendeley desktop memungkinkan pengguna untuk mengatur sitasi ke perpustakaan pribadi peneliti dan memberi keterangan setiap koleksi file atau paper. Mendeley web memungkinkan pengguna untuk berbagi koleksi referensi dengan orang lain. Mendeley mobile mendukung fitur yang sama dengan mendeley web yang dapat digunakan di aplikasi android, ios, dan mac. Tiga komponen ini dapat disinkronkan untuk memberikan fleksibilitas dan kenyamanan bagi penggunanya.

Mendeley merupakan software atau piranti lunak yang memiliki keunggulan mangolah database ilmiah berupa e-journal, e-book dan referensi lainnya dalam format PDF. Fungsi utama mendeley adalah sebagai perpustakaan pribadi yang dituang oleh fungsi pengolah daftar pustaka dalam penyusunan karya ilmiah. Mendeley juga semakin populer karena dapat didownload dan install gratis tanpa berlangganan. Mendeley juga mengembangkan jejaring sosial akademik sebagai alternatif sosial media yang bermanfaat untuk berbagai referensi secara online dan mencari akademik terbaru sebagai alternatif.

Sejarah Aplikasi Mendeley

Mendeley Dibangun pada bulan November 2007 oleh tiga mahasiswa tingkat doktoral di Jerman. Versi pertama dirilis pada bulan Agustus 2008. Tim terdiri atas para peneliti, alumni dan pengembangan dari berbagai lembaga. Investornya antara lain mantan pendiri Skype, mantan kepala Strategi Digital di Warner Music, serta akademisi dari Cambridge dan Johns Hopkins University. Mendeley telah memenangkan beberapa penghargaan, seperti “European Start-up of the year 2009, Tech Crunch Europas, yaitu inovasi sosial terbaik yang bermanfaat bagi masyarakat pada tahun 2009, dan the guardian sebagai peringkat ke6 dari 100 top dalam Media Tech. Pada tahun 2013 Elsevier membeli Mendeley, penjualan tersebut memicu perdebatan pada jejaring ilmiah dan open acces media. Beberapa pengguna Mendeley memberikan respon negatif terhadap akuisisi aplikasi tersebut oleh penerbit Elsevier, yang dikenal banyak melakukan penerbitan restriktif dan dianggap bertentangan dengan model terbuka. Alasan Elsevier membeli Mendeley, yaitu untuk memperoleh data pengguna dan untuk menambah anggota atas persetujuan anggota lain.

Fitur-fitur yang terdapat dalam Aplikasi Mendeley

Aplikasi Mendeley juga memiliki fitur-fitur yang membantu mahasiswa dalam pembuatan daftar pustaka Menurut Salija (2016 : 2) ada tujuh fitur utama yang terdapat dalam aplikasi mendeley, antara lain sebagai berikut:

1. Instalasi sederhana, setelah menyelesaikan proses download, Mendeley desktop boleh langsung diinstall. Langkah berikutnya, Mendeley MS Word pligin juga boleh langsung diinstall cukup dengan beberapa klik.
2. Model sitasi dan referensi beragam, Mendeley menyediakan pilihan cepat mencari dan memilih model sitasi dan referensi. Pilihan ini tersedia di database Mendeley yang dikelola oleh jurnal, penerbit, institusi, dan komunitas yang terus diupdate. Bahkan setiap user Mendeley juga dapat membuat sitasi dan referensi baru dengan fitur editor CSL.
3. Referensi di Mendeley terintegrasi dengan Microsoft Word, Mendeley desktop memudahkan penggunanya mensitasi referensi langsung di microsoft work dan aplikasi work prosiding serupa. Format sitasi dan daftar pustaka secara otomatis tersusun sesuai dengan gaya atau model sitasi yang dipilih.
4. referensi full text, Mendeley juga membantu penggunanya berbagi referensi full text

dengan kolega atau asosiasi melalui grup tertutup. Setiap member dapat menambahkan atau menghapus referensi yang ada dalam grup. Referensi yang ada dalam grup tertutup juga dapat dihighlight dan diberi catatan dan dapat ditanggapi dengan kolega sesama anggota grup.

5. Sinkronisasi Mendeley web dan mobile dengan Mendeley desktop, referensi yang ditambahkan baik melalui Mendeley web dan mobile (smartphone) maupun Mendeley desktop dapat disinkronkan. Fitur ini memungkinkan pengguna Mendeley menggunakan lebih dari satu device dengan akun Mendeley yang sama. Dengan demikian, pengguna Mendeley dapat menambahkan referensi kapan saja dan di mana saja.
6. Sinkronisasi Mendeley dengan scopus, publikasi user Mendeley di scopus dapat terintegrasi dengan fitur Mendeley Stars. Fitur ini menampilkan jumlah publikasi pengguna Mendeley yang diindex oleh scopus. Jumlah pembaca, H-indeks dengan jumlah sitasi juga ditampilkan secara otomatis oleh fitur ini.
7. Academic search engine, Mendeley juga dapat berfungsi sebagai alternatif pencarian referensi akademik, referensi berupa berbagai jenis file PDF baik artikel jurnal dan prosiding, tesis, maupun buku dapat disimpan ke Mendeley desktop. Jurnal atau penerbit yang menyediakan „open acces, dapat diakses di Mendeley web atau mobile dan full textnya disimpan langsung ke Mendeley desktop.

Pemanfaatan Aplikasi Mendeley

Aplikasi Mendeley sangat bermanfaat bagi mahasiswa tidak hanya membantu dalam pembuatan daftar pustaka, menurut Kusmayadi (2014 : 5) adapun pemanfaatan aplikasi Mendeley dapat digunakan sebagai berikut:

1. Membuat sitasi dan daftar pustaka untuk keperluan penulisan. Awalnya, pemanfaatan aplikasi Mendeley adalah untuk memudahkan penulis dalam membuat sitasi dan daftar pustaka. Fungsi ini sangat berguna bagi penulis dalam menuliskan sitasi dalam teks dan pencantuman literature tersebut dalam daftar pustaka. Seringkali penulis membuat sitasi dalam teks, namun literatur tersebut tidak dicantumkan dalam daftar pustaka. Sebaliknya dalam daftar pustaka dicantumkan, namun dalam sitasi tidak ditemukan. Dengan adanya aplikasi ini, maka semua nama yang disitir secara otomatis tercantum dalam daftar pustaka.
2. Mengelola file pdf hasil unduhan dari database jurnal online untuk temu kembali informasi apabila diperlukan. Apabila pustakawan mengunduh file pdf dari jurnal online, maka file pdf tersebut dapat dimasukkan kedalam Mendeley dengan mudah dan cepat, tanpa harus memasukkan metadata secara manual. Dengan demikian, apabila ada pengguna yang membutuhkan kembali dokumen, maka pustakawan dapat mencarinya kembali dan memberikannya kepada pengguna, tanpa harus mengakses jurnal menggunakan internet. Hal ini sangat bermanfaat bagi perpustakaan yang akses internetnya lambat. Kelemahan atau kekurangan aplikasi ini tidak dapat di-share dengan pengguna lain. Agar dapat digunakan oleh pengguna lain, pustakawan dapat mengupayakan mentransfer atau mengkonversi metadata dari aplikasi Mendeley ke aplikasi intranet yang digunakan, misalnya kedalam MySQL (contohnya SLIMs) atau CDS/ISIS yang didukung dengan IGLOO.
3. Mendiskusikan tentang sebuah artikel, setelah diberi catatan oleh pembaca pertama. Cara ini dapat digunakan oleh sesama pengguna yang mempunyai akun Mendeley, namun yang dibagi (share) bukan aplikasinya, tetapi dokumen atau file pdf. Pengguna yang satu dapat membagi dokumen dengan pengguna lain, misalnya untuk saling memberikan penilaian terhadap sebuah dokumen menghasilkan penelitian. Oleh karena itu dalam berbagi ini biasanya dilakukan oleh mereka yang tergabung dalam satu grup yang mempunyai bidang minat atau subjek yang sama.

METODE KEGIATAN**Jadwal Kegiatan**

Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan sesuai dengan jadwal pada table 1 dibawah ini:

Waktu Pelaksanaan Pengabdian : Maret – Desember 2022

Tempat Pengabdian : Kampus Pascasarjana UNIPAR Jember

Tabel 1. Jadwal Kegiatan

No	Nama Kegiatan	Bulan											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Penyusunan proposal pengabdian masyarakat												
2	Persiapan tempat menggunakan salah satu ruangan kelas pascasarjana di kampus 1 UNIPARJember												
3	Pelaksanaan kegiatan menggunakan Mendeley sebagai tool dalam pengorganisasian referensi untuk penulisan karya ilmiah pada mahasiswa pascasarjana S2 Teknologi Pembelajaran UNIPAR Jember												
4	Mengumpulkan dokumentasi kegiatan dan data-data yang dibutuhkan												
5	Pembuatan laporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat												

Sasaran

Kegiatan pengabdian ini ditujukan pada mahasiswa pascasarjana S2 Teknologi Pembelajaran UNIPAR Jember semester 2 dan 3 sebanyak 60 siswa/siswi.

Metode Pelaksanaan

Untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan sebelumnya, pelaksanaan kegiatan pengabdian pada masyarakat ini dilakukan dalam beberapa langkah metode pelaksanaan lapangan berupa:

1. Identifikasi masalah yang dilakukan sebagai langkah awal untuk merumuskan apa saja yang akan dijadikan bahan untuk perancangan dan materi pembelajaran dengan menggunakan Mendeley sebagai tool dalam pengorganisasian referensi untuk penulisan karya ilmiah dalam kegiatan pengabdian ini.
2. Melaksanakan praktek dengan menggunakan aplikasi Mendeley sebagai tool dalam pengorganisasian referensi untuk penulisan karya ilmiah
3. Penelitian pustaka untuk acuan materi yang digunakan selama pengabdian ini.
4. Pengumpulan dokumentasi kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
5. Pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

Instalasi Mendeley dapat dilakukan dengan mendownload aplikasi Mendeley di <https://www.mendeley.com>. Setelah didownload, diinstall di di laptop atau computer. Halaman pertama website Mendeley menunjukkan resume fungsi Mendeley dan formulir isian untuk mendapatkan akun Mendeley. Pertama-tama masukkan nama depan dan nama akhir dengan alamat emailnya. Sebaiknya tidak menggunakan nama palsu supaya mudah

ditemukan jika ada kolega dengan topik penelitian serupa yang ingin berkolaborasi. Jika memiliki akun Facebook dan alamat email yang dimasukkan sama dengan alamat email yang terdaftar di Facebook, maka proses login atau sign in bisa dilakukan via Facebook. Lengkapi karakteristik pengguna seperti password, bidang studi dan status akademis. Download file instalasi Mendeley dan lakukan proses instalasi seperti instalasi program Windows lainnya. Instalasi file Mendeley akan membutuhkan ruang/space hard disk sebanyak 63.2 MB. Berikut cara menginstall Mendeley

STEP 1. Membuka halaman depan mendeley. Atau klik link ini : www.mendeley.com
(Tekan control, klik ini) untuk langsung pengunduhan.

STEP 2. Tekan Create a new account. Masukkan nama depan, nama belakang, dan alamat email. (langkah 1). Klik Create a free account.

STEP 3. Masukkan karakteristik pengguna. Isikan password, password ini berbeda dengan password email, pilih bidang studi yang ditekuni dan status akademisnya. Untuk mahasiswa pilih jurusan masing-masing. Untuk status akademis pilih, lecture, Student (Master) atau PhD. Pilih Download Mendeley.

STEP 4. Download Mendeley. Jika file instalasi tidak terdownload secara otomatis maka klik restart the download. Setelah selesai terdownload klik Run, tunggu sampai file selesai terinstalasi dan buka aplikasinya.

STEP 5. Pada box Mendeley Desktop Setup Wizard, pilih Next

STEP 6. Pada kotak License Agreement pilih I Agree

STEP 7. Pilih tempat instalasi (Gambar 8 dan 9). Secara default Mendeley akan memilih lokasi penyimpanan di C:\Program Files\ Mendeley Desktop. Total kapasitas yang dibutuhkan adalah 63.2 MB

STEP 8. Tunggu sampai proses instalasi selesai

STEP 9. Pilih Finish, klik finish.

DOKUMENTASI KEGIATAN

Berikut adalah sejumlah dokumentasi kegiatan pelatihan menggunakan Mendeley sebagai tool dalam pengorganisasian referensi untuk penulisan karya ilmiah pada mahasiswa pascasarjana:

Gambar 1. Penyampaian Materi Penggunaan Mandayle

Gambar 2. Instalasi Mandayle pada perangkat Laptop peserta

Gambar 3. Praktek Penggunaan Mandayle

KESIMPULAN

Kesimpulan Dari hasil pelatihan yang sudah dilakukan dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

- 1) Mahasiswa dapat mengunduh aplikasi mendely dengan baik
- 2) Mahasiswa dapat melakukan sistasi/kutipan dengan menggunakan mendeley pada laporan ilmiah dengan baik
- 3) Mahasiswa dapat mengimport langsung referensi dari sumber online dengan baik
- 4) Mahasiswa dapat mengubah style pengutipan referensi dengan baik.

SARAN

Diharapkan mahasiswa dapat meggunakan aplikasi mendeley ini didalam penulisan karya ilmiah, baik saat kuliah maupun setelah selesai kuliah.

Referensi

- Bambang Dwiloka dan Rati Riana (2005). Teknik Menulis Karya Ilmiah. Jakarta: Rineka Cipta.
- Borg, Walter R. and Gall Meredith D. (1989). Educational Research. Longman: New York & London
- Djuharie, O Setiawan. (2001). Pedoman Penulisan Skripsi Tesis dan Disertasi. Bandung: Yrama Widya.
- Indriati, Eti. (2006). Menulis Karya Ilmiah. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.
- Djuharie, O Setiawan. (2001) Pedoman Penulisan Skripsi Tesis dan Disertasi. Bandung: Yrama Widya.

- Indriati, Eti. (2006). Menulis Karya Ilmiah. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.
- Kusmayadi, Eka. 2014. Pemanfaatan Aplikasi Mendeley Dalam Pengelolaan Informasi. Pemanfaatan Aplikasi Mendeley Dalam Pengelolaan Informasi. Retrieved desember 10, 2018 <http://pustaka.litbang.pertanian.go.id/pustakawan/file-asli/juknis57.pdf>.
- Paramudyta, D. A. (2015). Pemanfaatan Mendeley Sebagai Program Citation Management di Perpustakaan Fakultas Kedokteran Unuversitas Gadjah Mada Yogyakarta. Universitas Islam Negeri Sunan Kalija , 13.
- Salija, Kisman. 2016. Mudah Membuat Sitasi Dan Daftar Pustaka Dengan Mendeley. Makassar: Universitas Negeri Makassar.
- Salija, Kisman. 2017. “Mendeley Menciptakan Komunitas Ilmiah Melalui Kerjasama Penelitian,” 39.
- Subagyo, Andreas B. (2004). Pengantar Riset Kuantitatif dan Kualitatif. Bandung: Yayasan Kalam Hidup
- Subagyo, Andreas B. (2004). Pengantar Riset Kuantitatif dan Kualitatif. Bandung: Yayasan Kalam Hidup Universitas Pendidikan Indonesia. (2005). Pedoman Penulisan Karya Ilmiah. Bandung: UPI Bandung.